

Casos

LEROY MERLIN COMO EMPRESA MODELO EN ESPAÑA

Ana Lanero Carrizo

María Purificación García Miguélez

Universidad de León (España)

Giacomo Reina

Ana Karen Carrillo Valdés

Resumen:

Leroy Merlin España es una empresa modelo con marco RSE y ahora nombrada como Negocio Responsable, que está comprometida con el entorno social y medioambiental de las comunidades en las que está presente. En los últimos años ha desarrollado una gama de productos ecológicos, ha implementado procesos de producción y distribución sostenibles y ha logrado reducir todos sus residuos, entre otras cosas. En numerosas ocasiones la empresa ha sido galardonada por diferentes instituciones y concursos gracias a su estructura interna, tomando cuidado especial de todos sus trabajadores y aportándoles valores para su crecimiento y superación continuos. También ha sido reconocida por su impacto en la sociedad, llevando a cabo jornadas de voluntariado y educación sobre el cuidado del medio ambiente.

Abstract:

Leroy Merlin Spain is a model company with the CSR framework and is now renamed as a Responsible Company, which is compromised with the social and natural environment of the communities where it is settled. Within the last couple years, it has developed a gamma of ecological products, it has implemented a sustainable distribution and process of production, and achieved to reduce all of its waste, among other things. In numerous occasions, the company has been awarded by different institutions and contests thanks to its internal structure, taking special care of all of their workers and providing them support for their continuous enrichening and overcoming. They have also been recognized for their impact in society carrying on volunteering work and educating about environmental care.

1. Introducción

La empresa Leroy Merlin es una multinacional francesa especializada en bricolaje, construcción, decoración y jardinería que tiene sedes en 13 países y fue fundada en 1923, por Adolphe Leroy y Rose Merlin. Inicialmente fue creada para vender los excedentes de stock americano después de la primera guerra mundial, sucesivamente se orientó a la venta de productos de construcción y muebles.

La empresa abrió su primera tienda en España en 1989 y desde este año continuó creciendo mucho, contando actualmente con más de 68 puntos de venta (Véase Figura 1) empleando más de 10.000 trabajadores, de los cuales más del 90% son accionistas de la compañía. En este documento vamos a tratar el caso de Leroy Merlin España (LME) para una comprensión más completa de todas las actividades que llevan a cabo.

Figura 1. Evolución de los puntos de venta de Leroy Merlin en España (1989-2016).

Año	Puntos de venta	Colaboradores/as
1989	1	80
1997	10	1.500
2001	20	3.400
2006	40	6.500
2010	49	8.057
2014	60	8.423
2015	63	9.361
2016	68	10.002

Fuente: Informe de sostenibilidad Leroy Merlin 2016.

Leroy Merlin se dirige principalmente al consumidor final y es la pionera en España en el desarrollo del estilo de vida “do it yourself”, ofreciendo los servicios y apoyo necesarios para la realización de proyectos, es la referente y líder del mercado del acondicionamiento del hogar.

En estos últimos años empezó a ser también una empresa comprometida con el entorno social y medioambiental de las comunidades en las que está presente, de hecho, hasta el 2012 la empresa se ocupó principalmente de ampliar su mercado comprando muchas tiendas ya existentes y creando el grupo ADEO.

ADEO es una comunidad de 32 empresas autónomas e interconectadas de dimensiones humanas, presentes en 15 países, contando con 114.000 colaboradores, y que dan servicio a más de 450 millones de clientes. Es el tercer actor mundial en la mejora del hogar, el entorno vital, las herramientas y el bricolaje para los particulares y los profesionales del hogar.

Figura 2. Colaboradores más importantes del Grupo ADEO.

Fuente: <https://www.adeo.com/es/adeo>

De igual forma, desde 2012 comenzó a desarrollar su marco RSE. Teniendo sus compromisos más importantes en los temas siguientes: sostenibilidad para contribuir a una sociedad más humana e integradora desde el ámbito de influencia local de las tiendas, sostenibilidad en cuanto a una utilización eficiente de los recursos naturales disponibles y sostenibilidad desde la perspectiva del modelo de negocio (mejorar la eficiencia y productividad interna, promover la innovación, fortalecer la reputación y conexión con la sociedad).

Leroy Merlin España revisó su marco RSE para el periodo 2017-2021 bajo el título “Demos Vida a un Hábitat Mejor”, trabajando en particular modo para mantener con la sociedad una relación ética y transparente que repercute directamente de manera positiva en el entorno. En esta línea la empresa apuesta por desarrollar una estrategia de comunicación basada en la confianza y en la transparencia y respetando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), creados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de identificar cuáles de estos pueden aportar más valor y cumplir las expectativas de sus grupos de interés.

Otro de los aspectos que caracterizan Leroy Merlin España es el impacto de su acción social por medio de actividades de voluntariado, incluyendo desde talleres enfocados a compartir sus conocimientos y experiencias en bricolaje y otras áreas del hogar aumentando la cercanía con sus clientes, promover el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente con proyectos y concursos ecológicos, hasta llevar ayuda para reformar hogares en zonas vulnerables.

Figura 3. Acción social de Leroy Merlin en 2018.

Fuente: Informe de sostenibilidad Leroy Merlin 2018.

2. Desarrollo del Caso

Leroy Merlin tiene como propósito el de despertar en cada persona la motivación de crear entornos donde vivir mejor, por lo tanto, quiere ser no solo un agente económico, sino también un agente social que se relaciona responsablemente con su entorno. El mismo Rodrigo de Salas, director de Identidad Corporativa y Negocio Responsable de Leroy Merlin España, afirma con motivo del cumplimiento de 30 años en España, que esta empresa es la prueba de que una multinacional puede aunar el crecimiento económico y la responsabilidad con su entorno local y con las personas.

Con respecto a la gestión sostenible, LME lleva a cabo un modelo de negocio cada vez más sostenible, integrando la Responsabilidad Social Empresarial en su cadena de valor y en los procesos de negocio, lo que también les permite impulsar una estrategia integral de comunicación responsable. Se trata de una evolución natural en una compañía que pasa de la RSE al Negocio Responsable.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. Su aplicación se puede encontrar en el conjunto de acciones que realiza una organización empresarial de manera activa y voluntaria; acciones que derivan antes de nada del cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional vigente, en segundo lugar, las que hacen algo más que lo mínimo necesario según las leyes y que persiguen la mejora del entorno social, económico y medioambiental en el que opera la organización.

Para desarrollar las RSE en sus actividades cotidianas, la empresa adoptó la “Filosofía de participación”, con la cual se empeña a compartir el saber entre todos los colaboradores, para reforzar un crecimiento duradero de la empresa, y crear una administración participativa que se encuentra en la toma de decisiones de forma cotidiana y en la labor del equipo para reflexionar y buscar soluciones, transmitir confianza e incrementar la iniciativa.

La idea fundamental del consumo responsable abarca todo el ciclo de vida de los productos y gracias a este continuo desarrollo de la conexión entre las tiendas y su entorno, la empresa puede dar al cliente la posibilidad de apoyar con su elección estos proyectos.

Para seguir todos sus principios, LME tiene cuatro principales ejes de acción:

Ética y Buen Gobierno

En el 2018 la empresa aprobó un “Código Ético” que establece los principios que determinan la cultura ética y que orientan el comportamiento de los colaboradores de LME. El cumplimiento del Código Ético es obligatorio para todos los integrantes de la compañía, independientemente de su cargo o función. Los principios de actuación principales de este código son los siguientes:

- El cumplimiento de la ley y de los valores éticos universales, antes de todo con el respeto a las personas, la protección de los derechos humanos y de la seguridad y la promoción del mérito y la igualdad de oportunidades.
- El rechazo expreso de la corrupción y del fraude, razón por la cual fue designado un Referente Anticorrupción en 2018.
- Responsabilidad en las relaciones con los proveedores, identificada en la cooperación en busca de un valor conjunto.

Además, LME es firmante del “Pacto Mundial”, iniciativa empresarial desde el año 2015 que busca movilizar a empresas e instituciones para contribuir a un desarrollo sostenible a través del respeto de diez principios que se resumen en cuatro ámbitos:

1. Respeto de los derechos humanos
2. Normas laborales: seguridad, respeto de la persona, abolición de la discriminación
3. Medio ambiente: mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente
4. Lucha contra la corrupción

Los continuos esfuerzos de la empresa en el mantener un buen gobierno se han visto reconocidos con 13 premios en diferentes ámbitos (*Véase Figura 4*):

Cinco premios en gestión de recursos humanos, entre ellos los más importantes son:

- Premio Cegos a las mejores prácticas en Recursos Humanos 2018 por el proyecto “Embajadores de Marca” en la categoría Selección e Integración.
- Premio Talent Mobility en la categoría “Engage Your People”, categoría que reconoce a las empresas que creen iniciativas de impacto y sitúen al empleado en el centro como principal embajador de la propia marca, por el proyecto App “Come In”.
- Certificado Top Employer España 2018 por Top Employers Institute, autoridad global en el reconocimiento de la excelencia respecto del entorno profesional que las organizaciones crean para sus empleados.

Dos premios en liderazgo empresarial:

- Premio LeFonti AWARDS en la categoría excellence of the year
- Premios Comercio del año 2018-2019

Dos premios en transformación digital

- Premio VolP2DAY al mejor caso de éxito 2018: ligado a telefonía y comunicación
- European Business Awards 2017/2018. The Digital Technology Awards.

Cuatro reconocimientos en materia de RSE, entre ellos los más importantes son:

- Premio a la mejor Campana Integrada en RSC en los Premios Dircom 2018 para “Un Hábitat Mejor”: proyecto con lo que LME se compromete a ser una empresa relevante para la sociedad ayudando a transmitir la importancia de los aspectos que configuran nuestro hábitat.

- Premio El Chupete 2018 en las categorías de Digital y Gráfica al Movimiento Somos la Raíz: movimiento que surge de los niños y niñas para sensibilizar sobre el futuro de nuestro planeta, para despertar la conciencia ambiental y un compromiso activo que desarrolle actitudes responsables.

Figura 4 Premios obtenidos por Leroy Merlin 2017/2018.

Fuente: <https://spain.leroymerlin.com/es/taxonomy/term/4>

Sociedad y Personas

Leroy Merlin invierte mucho en el compromiso con las personas tanto dentro como fuera de la corporación.

De fundamental importancia es en primer lugar el compromiso con las personas que integran la empresa, porque es su ánimo, la parte que emplea los procesos que crean los productos que compran los clientes. De hecho, Leroy Merlin ofrece a los empleados muchos planes de desarrollo profesional individuales y proyectos que incentivan la autonomía, iniciativa y política de participación de cada persona.

Figura 5 Valores internos de Leroy Merlin.

Fuente: Informe de sostenibilidad Leroy Merlin 2018.

Otro compromiso que caracteriza la naturaleza de Leroy Merlin es lo con los proveedores, porque presta mucha atención al entorno con lo que trabaja. Para respetar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), la empresa trabaja principalmente con proveedores con fondo social y ambiental, o sea empresas que apoyan constantemente iniciativas capaces de generar impactos sociales y ambientales en sus comunidades, además de crear riqueza y empleo.

Así, según los datos proporcionados por la empresa, en el 2018, el 82,79% de las compras de LM se realizaron a proveedores nacionales o locales que se encuentran adheridos al Código Ético de la compañía, basado en los diez principios básicos del Pacto Mundial, que derivan de declaraciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.

La producción de productos de alta calidad con un importante componente social detrás y la consideración de los empleados y del entorno social que rodea la empresa son dos características utilizadas para evitar exclusión social. LM elabora estos objetivos creando entornos donde trabajar mejor y ser parte activa de la sociedad contribuye al progreso en los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la lucha contra la pobreza, igualdad de oportunidades, desarrollo económico y producción y consumo sostenibles. Para sostener esto, LM renueva cada año desde el 2013 el compromiso con el Convenio INSERTA de la Fundación ONCE, proyecto que quiere impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad. Mediante este programa, ambas instituciones coordinan la puesta en marcha de un plan de acción específico con el objetivo fundamental de generar empleo directo y formar a las personas con discapacidad.

Además, justo este año, Leroy Merlin ha hecho una alianza con Disney para remodelar una residencia infantil de CEMU (Ciudad Escuela Muchachos) en Leganés, Madrid. Través de este compromiso, LM ayudó en primera persona a renovar las habitaciones, los suelo, los sanitarios y los espacios comunes de la residencia infantil.

Al margen de estas acciones, LM llevó a cabo muchas otras actividades, manteniendo acuerdos de colaboración con más de 45 organizaciones de todo el país que dedican sus esfuerzos a la mejora de la vida de todos los integrantes de nuestra sociedad como Cáritas, Manos Unidas y Cruz Roja.

Para mostrar los resultados y el alcance de estas actividades Leroy Merlin realiza cada año un Folleto de Acción Social, especificando las zonas de acción, la cantidad de voluntarios, las actividades realizadas, la inversión destinada y las evidencias sobre los resultados de cada actividad.

Hogar sostenible

Dentro de la cartera de productos de Leroy Merlin se encuentra disponible la gama de Eco Opciones, tratándose de productos respetuosos con el medio ambiente, eficientes y saludables, validados por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). Esta gama cuenta con certificaciones como FSC, PEFC o Madera Justa para los productos de madera, así como Ecolabel y Made In Green para otro tipo de productos. El 68% de los productos que contienen madera cuenta con alguna de estas certificaciones.

Figura 6. Certificaciones de la Gama Eco Opciones de Leroy Merlin 2019.

Fuente: Informe de sostenibilidad Leroy Merlin 2018

En 2018 han supuesto el 19,11% de la cifra de ventas, alcanzando un importe de 415,6 millones de euros.

Así mismo, la empresa tiene el compromiso de que en 2020 el 100% de la madera de sus productos provenga de bosques certificados. Para lograrlo, en este año (2019), están definiendo una nueva Política de Compras Responsable de Productos de Madera.

Además, el 22% de sus soluciones de pintura son Eco Opciones con un porcentaje de compuestos orgánicos volátiles (COV) inferior al 2%.

También cuentan con una gama de productos de acondicionamiento de jardín que busca ayudar a las comunidades forestales de Guatemala a salir de la pobreza mediante un modelo basado en la explotación sostenible de sus bosques y los principios del Comercio Justo. El proyecto se desarrolla con la ONG COPADE y se inició con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y el Instituto Europeo de Diseño de Madrid (IED). Esta gama está fabricada por comunidades forestales ubicadas en la Reserva de la Biosfera Maya de Petén (Guatemala) y fue diseñada por los alumnos del IED.

Medio Ambiente

En abril del 2019 entró en vigor la política de medio ambiente de Leroy Merlin que tiene como objetivo reflejar sus principios de actuación para el fomento de la protección y respeto del medio ambiente, así como la minimización de su impacto sobre el entorno.

En la política misma se enfatizan puntos como el cumplimiento riguroso de la legislación ambiental, la disposición de un Sistema de Gestión Medioambiental interno de aplicación para todos los centros, que permite hacer un seguimiento del desempeño ambiental y mejorar la gestión sobre los aspectos ambientales, la lucha contra el cambio climático, la promoción de los hábitos de una economía circular, la logística sostenible (Véase Figura 7), y una cadena de suministro responsable.

Figura 2.7. Herramientas para logística sostenible de Leroy Merlin.

Fuente: Política de Medio Ambiente Leroy Merlin 2019.

Así mismo, la empresa realiza talleres de sostenibilidad y movimientos de sensibilización y consumo responsable teniendo un programa de educación ambiental llamado “Hazlo Verde” (Véase Figura 8) dirigido a alumnos de primaria, siendo de este mismo que surge el concurso “Somos la raíz”, impulsado por más de 200.000 niños y niñas de toda España con el objetivo de lograr que la sociedad adulta desarrolle actitudes sostenibles para la protección del medio ambiente.

Figura 8. Resultados del programa “Hazlo verde” 2018.

Resultados 2ª edición 74 tiendas participantes	
TALLERES DE SOSTENIBILIDAD	CONCURSO “HAZLO VERDE”
N.º de alumnos _____ 10.209	N.º de alumnos _____ 129.984
N.º de aulas _____ 640	Alcance indirecto de personas _____ 389.952
N.º de colegios _____ 164	N.º de centros educativos _____ 963
N.º de colaboradores voluntarios _____ 898	N.º de profesores _____ 1.076
	Proyectos presentados _____ 257
	Informe de sostenibilidad 2018. LEROY MERLIN ESPAÑA

Fuente: Informe de sostenibilidad Leroy Merlin 2018.

De igual forma, Leroy Merlin España ha asumido el compromiso de reducir al máximo el uso de plástico no reciclable en el packaging sustituyéndolo por papel, cartón y otros materiales fácilmente reciclables, y el 100% de las cajas que usan para enviar los productos comprados en tienda online tienen un certificado de gestión forestal sostenible. Desde el año 2015 forma parte del Plan Sectorial de Prevención elaborado por Ecoembes, cuyo objetivo es desarrollar actuaciones para prevenir desde el origen la generación de residuos de envases procedentes de nuestros productos de la compañía, así como mitigar su impacto ambiental.

También, la empresa se encarga de gestionar todos sus residuos para reducirlos al máximo (Véase Figura 9), así como de realizar limpieza de espacios naturales y hacer jornadas de reforestación (Véase Figura 10).

Figura 9. Gestión de residuos comerciales de Leroy Merlin 2017-2018.

Gestión de residuos 2017-2018: RESULTADOS		
RESIDUOS COMERCIALES	2017	2018
RESIDUOS A VERTEDERO SOBRE EL 100% DE LOS RESIDUOS (%)	34	32
RESIDUOS A VERTEDERO (toneladas)	12.722,04	13.325,41
RESIDUOS RECUPERADOS SOBRE LA PARTE RECICLABLE DEL TOTAL DE RESIDUOS (%)	74	76
CARTÓN (toneladas)	4.886,65	5409,18
PLÁSTICO (toneladas)	483,33	987,51
MADERA (toneladas)	12.454,22	15.478,83
SOPORTES LOGÍSTICA INVERSA (toneladas). <i>Estimación</i>	8.959,83	
CHATARRA (toneladas)	310,02	421,34
TOTAL (toneladas)	36.891,07	42.296,14

Fuente: Informe de sostenibilidad Leroy Merlin 2018.

Figura 10. Resultados de acciones de reforestación de Leroy Merlin 2018.

Fuente: Informe de sostenibilidad Leroy Merlin 2018.

3. Preguntas para discusión

Pregunta 1. *¿Leroy Merlin realiza marketing no lucrativo sobre su RSE y sus acciones de voluntariado?*

Leroy Merlin no trabaja con marketing en sus acciones de voluntariado ni en su desarrollo como RSE. La única forma de obtener información sobre resultados y conocer más sobre sus talleres y acciones de voluntariado es accediendo a su página web en el apartado de “Comunidad”.

Figura 1.1. Página web de Comunidad de Leroy Merlin.

Fuente: <https://comunidad.leroymerlin.es/>

Esto quiere decir que el acceso y participación está facilitado únicamente para aquellos que conozcan la empresa, principalmente para clientes, trabajadores y colaboradores de Leroy Merlin.

Pregunta 2. *¿La implementación de una estrategia de marketing no lucrativo podría aumentar el impacto en la sociedad y valor de la empresa?*

El marketing no lucrativo se utiliza para difundir acciones sociales sin necesidad de adquirir una ganancia monetaria, aunque en algunas ocasiones se puede ligar con la obtención de más clientes y, por tanto, ganancia lucrativa para la empresa en cuestión.

Sin embargo, en este caso, el uso de marketing no lucrativo fomentaría una mayor participación de voluntarios en las acciones sociales y de medio ambiente que Leroy Merlin realiza todos los años (sin necesidad de que los participantes sean clientes), ampliando el área del alcance y el volumen de la ayuda. Claro está que la empresa podría adquirir más clientes como efecto colateral, empero, la visión de LM permite que el mayor beneficio de todas estas acciones sea para aquellos que lo necesitan y no para beneficio directo de la empresa.

Pregunta 3. *¿Leroy Merlin tiene un impacto similar al de España en todos los países en que se localiza?*

Leroy Merlin es una empresa que ha logrado expandirse gracias a la flexibilidad que posee, ofreciendo autonomía de manejo a cada tienda que tiene alrededor del mundo, esto mismo para que cada equipo de trabajo pueda identificar las necesidades específicas del contexto que les rodea y tomar acciones sobre las

mismas. Aunque a pesar de esta autonomía, todas las decisiones deben seguir y respetar los principios que se mencionan dentro del desarrollo de este documento.

4. Conclusiones

Leroy Merlin España ha publicado su Informe de Sostenibilidad 2018 con el objetivo de reflejar el impacto que genera entre sus grupos de interés, el medio ambiente y la sociedad española en su conjunto. Su labor ha seguido las directrices y principios recogidos en los Estándares de Global Reporting Initiative (GRI) y su contenido ha sido verificado externamente por terceros.

Como afirma Rodrigo de Salas, director de Comunicación Corporativa y RSE de Leroy Merlin, hoy LME no sólo es evaluada por la calidad sus productos y servicios, sino también por el compromiso con la sociedad, así como la responsabilidad y eficiencia presentes en el desarrollo de su actividad de negocio.

Leroy Merlin es una empresa comprometida con el empleo estable y de calidad, donde se incentiva la autonomía, la iniciativa y una política de participación en el progreso, resultados y beneficios de la empresa a todos sus empleados. Por estos datos, esta empresa es la demostración que se pueden alcanzar resultados económicos muy positivos aun siguiendo un desarrollo éticamente responsable y sostenible y así estas actividades podrían constituir también una fuente de ventaja competitiva.

Además del beneficio que la empresa pueda obtener al tener una estructura tan organizada y sostenible, es importante tomar en cuenta el gran impacto positivo que es capaz de dejar en la sociedad española, educando a las generaciones presentes y perdurando hasta generaciones futuras.

Sin embargo, sería un potencializador para los alcances de la empresa crear un marketing no lucrativo que le permita tener contacto no solo con sus clientes sino con muchos otros potenciales voluntarios, formando vínculos aún más leales y estrechos con la sociedad, teniendo como resultado la cooperación para el mutuo desarrollo.

Leroy Merlin es en definitiva una empresa que debería ser imitada en sus buenos principios y acciones no solo por otras empresas españolas, sino tomarse como modelo mundial para el progreso sostenible del mundo futuro.

Bibliografía

- Leroy Merlin España. (2017). Informe de Sostenibilidad. Recuperado de: <https://spain.leroymerlin.com/sites/default/files/inline-files/Informe%20Sostenibilidad%20Leroy%20Merlin%202017.pdf>
- Leroy Merlin España. (2018). Informe de Sostenibilidad. Recuperado de: <https://spain.leroymerlin.com/sites/default/files/inline-files/Informe%20Sostenibilidad%20Leroy%20Merlin%202018.pdf>
- Leroy Merlin España. (2018). Presentación de resultados. Recuperado de: <https://spain.leroymerlin.com/sites/default/files/inline-files/Presentaci%C3%B3n%20de%20resultados%202018%20Leroy%20Merlin.pdf>
- Leroy Merlin España. (2019). Historia de Leroy Merlin. Recuperado de: <https://spain.leroymerlin.com/es/historia-es>
- Leroy Merlin España. (2017). Dossier de Prensa. Recuperado de: <https://spain.leroymerlin.com/sites/default/files/content/communication/fichier/Dossier%20de%20prensa%20-%20LEROY%20MERLIN%202017.pdf>
- ADEO. (2019). ADEO. Recuperado de: <https://www.adeo.com/es/adeo>
- Leroy Merlin. (2019). Código Ético - ADEO + Leroy Merlin. Recuperado de: https://spain.leroymerlin.com/sites/default/files/inline-files/201904_Leroy%20Merlin%20C%C3%B3digo%20-%20C%C3%A9tico%20VFF_0.pdf
- Leroy Merlin. (2017-2018). Premios de Leroy Merlin. Recuperado de: <https://spain.leroymerlin.com/es/taxonomy/term/4>

- Leroy Merlin. (2018). Leroy Merlin ha sido galardonada en los LeFonti AWARDS en la categoría “Excellence of the Year”. España. Recuperado de : <https://spain.leroymerlin.com/es/actus/leroy-merlin-ha-sido-galardonada-en-los-lefonti-awardsr-en-la-categoria-excellence-year>
- Leroy Merlin España. (2018). Folleto Acción social. Recuperado de: https://spain.leroymerlin.com/sites/default/files/lm/spain/Folleto_Accion_social_Leroy_Merlin.pdf
- Compromiso RSE. (2019). Leroy Merlin presenta su impacto sostenible en España. Recuperado de: <https://www.compromisorse.com/rse/2019/09/26/leroy-merlin-presenta-su-impacto-sostenible-en-espana/>
- Leroy Merlin España. (2019). Política de Medio Ambiente. Recuperado de: <https://spain.leroymerlin.com/sites/default/files/inline-files/0.Pol%C3%ADtica%20de%20Medio%20Ambiente%20LME.pdf>
- Calduch, L.C. (2018). ¿Qué opinan los expertos? RSC en el marketing de Leroy Merlin. España: *Blog de economía y empresa*. Recuperado de: http://economia-empresa.blogs.uoc.edu/marketing/expertos_rsc_leroy_merlin/
- Leroy Merlin España. (2019). Artículos de Actualidad Leroy Merlin. Recuperado de: <https://spain.leroymerlin.com/es/actualidad-leroy-merlin>